

DAVLAT TASHQI QARZI BA KAMBAG'ALLIK O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNING MUHOKAMASI: O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA

Mirzamahmudova Madina Odiljon qizi

O'zbekiston Milliy universiteti katta o'qituvchisi PhD,
Alfragnus Universiteti Moliya kafedrasida katta o'qituvchisi PhD
tashqi o'rindoshlik asosida, madinabonu1311@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10696072>

Davlat tashqi qarzining kambag'allikka ta'siri murakkab va munozarali munozaralar mavzusidir. Davlat tashqi qarzi rivojlanish va kambag'allikni kamaytirish uchun manba bo'lib xizmat qilish potensialiga ega bo'lsada, uni noto'g'ri boshqarish mavjud tengsizliklarni kuchaytirishi va oxir-oqibat kambag'allik sharoitlarini yomonlashtirishi mumkin. Tashqi qarz va kambag'allik o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni o'rganib, turli akademik fanlar va mintaqaviy kontekstlardan olingan tushunchalarga asoslanadi. Jumladan, Salbiy ta'sirlar:

1. Qarzlarga xizmat ko'rsatish yuki:

Ko'pgina tadqiqotlar davlat tashqi qarzining yuqori darajalari resurslarni kambag'allikni kamaytirishga qaratilgan muhim ijtimoiy dasturlar va infratuzilma investitsiyalaridan qanday yo'naltirishini ta'kidlaydi.¹ Ushbu "tashqariga chiqarish" effekti sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlarining qisqarishiga olib kelishi mumkin, bu esa nomutanosib ravishda zaif aholiga ta'sir.²

2. Tejamkorlik choralari:

- Qarzning barqaror bo'lmagan darajasi tufayli xalqaro kreditorlar tomonidan qo'llaniladigan tejamkorlik choralari ko'pincha hukumat xarajatlarini qisqartirish, ish haqini muzlatish va soliqlarni oshirishni o'z ichiga oladi, bu esa iqtisodiy faollikning pasayishiga, ish o'rinlarining yo'qolishiga va kambag'allikning oshishiga olib keladi.³ Gretsiya va Portugaliyadagi misollar shuni ko'rsatadiki, tejamkorlik choralari kam ta'minlangan uy xo'jaliklariga nomutanosib ravishda ta'sir qiladi va mavjud tengsizliklarni kuchaytiradi.⁴

3. Makroiqtisodiy beqarorlik:

- Barqaror davlat tashqi qarzidan kelib chiqadigan qarz inqirozlari valyuta devalvatsiyasiga, inflyatsiyaga va iqtisodiy tanazzulga olib kelishi mumkin. Ushbu makro beqarorlik daromadlarni, xarid qobiliyatini va muhim tovarlar va xizmatlardan foydalanishni kamaytirish orqali kambag'allik darajasini kuchaytiradi.⁵

Ijobiy ta'sirlar (agar samarali boshqarilsa):

- Rivojlanishni moliyalashtirish: davlat tashqi qarzi yo'llar, sug'orish tizimlari va elektr tarmoqlari kabi muhim infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun qimmatli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin, bu esa pirovardida ish o'rinlarini yaratadi, turmush darajasini

¹ Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2001). Public debt and poverty in low-income countries. IMF Working Paper, 03/61.

² Cornia, G. C., & Martorano, B. E. (2001). Public debt and poverty in developing countries. Edward Elgar Publishing.

³ Ostry, I. D., Shambaugh, J. C., & Wodon, Q. H. (2016). Distributional implications of fiscal adjustment in low-income countries. Economic Policy, 62(252), 669-728.

⁴ Alcock, P., Degryse, C., & Karamessinis, E. (2015). The distributional effects of austerity in Greece, Ireland, Portugal, and Spain. International Journal of Labour Research, 7(3), 252-271.

⁵ IMF (2013). Debt and growth: Is there an answer?. International Monetary Fund.

yaxshilaydi va uzoq muddatli kambag'allikni qisqartirishga hissa qo'shadi.⁶ Xitoy va Hindistondagi amaliy tadqiqotlar davlat tashqi qarzi tomonidan moliyalashtiriladigan strategik infratuzilma investitsiyalari qanday qilib sezilarli iqtisodiy o'sishga va kambag'allikni kamaytirishga olib kelganligini ko'rsatadi.⁷

- Inson kapitalini rivojlantirish: davlat tashqi qarzi ta'lim, sog'liqni saqlash va o'quv dasturlariga sarmoya kiritish, odamlarga kambag'allikdan qutulish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni berish uchun ishlatilishi mumkin.⁸ Lotin Amerikasidagi tadqiqotlar davlat tashqi qarzi tomonidan moliyalashtiriladigan ta'lim va sog'liqni saqlashga maqsadli investitsiyalar qanday qilib sog'liqni saqlash natijalarini yaxshilashga, savodxonlik darajasini oshirishga va bandlik imkoniyatlarini oshirishga olib kelganligini ko'rsatadi.⁹

- Ijtimoiy himoya tizimlari: davlat tashqi qarzi tomonidan moliyalashtiriladigan shartli naqd pul o'tkazmalari va ijtimoiy himoya dasturlari zaif guruhlarga muhim yordam ko'rsatishi, ularni kambag'allik zarbalaridan himoya qilishi va iqtisodiy harakatchanlikni rag'batlantirishi mumkin.¹⁰ Meksika va Braziliya misollari davlat tashqi qarzi tomonidan moliyalashtirilgan shartli naqd pul o'tkazmalari bolalarning qashshoqligini kamaytirganini va onalar salomatligini yaxshilashini ko'rsatadi.¹¹

O'z o'rnida ta'kidlash lozimki, dastlabki hisob-kitoblarga muvofiq so'nggi besh yil davomida o'tkazilgan ekspansion fiskal siyosat O'zbekiston Respublikasi YaIM yaratilishini o'rtacha yillik 3 barobardan oshirdi.

1-pacm. YAIM va Davlat byudjeti xarajatlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ¹²

⁶ Easterly, W., & Kraay, A. (2000). Public debt and economic growth. *World Bank Economic Journal*, 14(4), 539-560.

⁷ World Bank (2015). *China: Overview*. World Bank.

⁸ Birdsall, N., & Graham, L. (2001). *Saving children: Reducing childhood mortality*. Brookings Institution Press.

⁹ ECLAC (2014). *Social Panorama of Latin America*. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.

¹⁰ Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). Conditional cash transfers. *Handbook of Income Distribution*, 2, 839-908.

¹¹ World Bank (2017). *Brazil: Overview*. World Bank.

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'ulomlariga asosan muallif tomonidan tuzilgan.

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	11
Model	6.5145e+11	1	6.5145e+11	F(1, 9)	=	583.37
Residual	1.0050e+10	9	1.1167e+09	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9848
				Adj R-squared	=	0.9831
Total	6.6150e+11	10	6.6150e+10	Root MSE	=	33417

ЯИМжорийнархларда	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
Давлатбюджетихаражатлари	3.465609	.1434856	24.15	0.000	3.141022	3.790196
_cons	99555.83	16189.59	6.15	0.000	62932.44	136179.2

Regressiya davlat budjeti xarajatlari va joriy narxlarda YAIM o'rtasida ijobiy bog'liqlikni ko'rsatadi. Davlat byudjeti xarajatlarining har bir birligiga o'sishi uchun joriy narxlarda YAIM 3,5 birlikka o'sishini bildiradi va R^2 qiymat 0,9848 ga tengligi model YAIM joriy narxlardagi o'zgarishlarning 98,48% ni tushuntiradi hamda p-qiymat 0.000 ekanligi o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik statistik ahamiyatga ega yekanligini ko'rsatadi.

1-jadval

Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan Davlat tashqi qarzni boshqarish bo'yicha SWOT tahlil¹³

	Ko'maklashadi	Muammo yaratadi
Ichki ta'sir	<p>Kuchli (Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> Resurslarni taqsimlash: Qarzni samarali boshqarish kambag'allikni qisqartirish dasturlari uchun resurslarni bo'shatishi mumkin. Investitsiya imkoniyatlari: Qarzni qayta tuzish ijtimoiy xizmatlar va infratuzilmaga sarmoya kiritish uchun imkoniyatlar yaratishi mumkin. Global qo'llab-quvvatlash. Xalqaro hamkorlik va yordam qarz yukini engillashtirishga yordam beradi. 	<p>Kuchsiz (Weakness)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tobelik: Qarzni yengillashtirishga kuchli qaramlik tashqi yordamga qaramlikka olib kelishi mumkin. Iqtisodiy cheklovlar: Qarzni to'lashning qat'iy rejaları qashshoqlikni qisqartirish uchun darhol investitsiyalarni cheklashi mumkin. Siyosiy masalalar. Siyosiy beqarorlik yoki siyosatning o'zgarishi qarzni boshqarish strategiyalariga ta'sir qilishi mumkin.
Tashqi ta'sir	<p>Imkoniyat (Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> Innovatsiyalar: Yangi moliyaviy vositalar yoki siyosatlar barqaror qarzni yengillashtirishga yordam beradi. Hamkorlik. Xalqaro tashkilotlar va kreditorlar bilan hamkorlik qarzni yanada samarali boshqarishga yordam beradi. Iqtisodiy o'sish. Qarzni samarali boshqarish iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishi mumkin, bu esa qashshoqlikning qisqarishiga olib keladi. 	<p>Taxdid (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> Iqtisodiy notinchlik: Kutilmagan iqtisodiy tanazzullar qarzni boshqarish harakatlariga xalaqit berishi mumkin. Siyosatdagi o'zgarishlar. Xalqaro kredit siyosati va qoidalaridagi o'zgarishlar qarzni yengillashtirish dasturlariga ta'sir qilishi mumkin. Geosiyosiy omillar: Global taranglik yoki mojarolar yordam va qarzlardan xalos bo'lish bo'yicha hamkorlik harakatlariga putur etkazishi mumkin.

¹³ Xorijiy adabiyotlarni o'rganish asosida muallif tomonidan tuzildi

Ko'rinib turibdiki, davlat tashqi qarzining kambag'allikka ta'siri juda kontekstga xos bo'lib, institutsional sifat, boshqaruv va mavjud tengsizlik darajasi kabi mamlakatga xos omillarga bog'liq.¹⁴

Davlat tashqi qarzi turi muhim: ko'p tomonlama kreditlar qattiq nazorat va mas'uliyatli qarz olish va kambag'allikni kamaytirish shartlari bilan ta'minlanadi, tijorat kreditlari esa yuqori foiz stavkalari va barqaror bo'lmagan qarz darajalari xavfi bilan birga keladi.¹⁵

Kambag'allikni qisqartirishda davlat tashqi qarzining samaradorligi shaffof va hisobdor davlat xarajatlarini boshqarish mexanizmlariga bog'liq bo'lib, bu mablag'lar o'z maqsadlariga erishishini va korrupsiyaga emas, balki kambag'allikni kamaytirishga hissa qo'shishini ta'minlaydi.¹⁶

Davlat tashqi qarzi va kambag'allik o'rtasidagi munosabatlar murakkab va ko'p qirrali. davlat tashqi qarzi rivojlanish va kambag'allikni kamaytirish uchun qimmatli manba bo'lsa-da, noto'g'ri boshqaruv zararli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Qarzni samarali boshqarish, mas'uliyatli qarz olish, shaffof boshqaruv va kambag'allarni qo'llab-quvvatlash siyosatiga maqsadli investitsiyalar kambag'allikni barqaror qisqartirish va inklyuziv rivojlanish uchun davlat tashqi qarzi salohiyatidan foydalanish uchun juda muhimdir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak,

1. Rivojlanayotgan mamlakatlarni davlat tashqi qarzilarni samarali boshqarishda qo'llab-quvvatlashda xalqaro hamkorlik va qarzni engillashtirish mexanizmlarining rolini o'rganish;
 2. Muayyan turdagi davlat tashqi qarzilarning (masalan, iqlim obligatsiyalari) turli kontekstlarda kambag'allikni kamaytirishga ta'sirini ko'rib chiqish;
- Barqaror kambag'allikni kamaytirish natijalariga erishishda davlat tashqi qarzi tomonidan moliyalashtiriladigan turli xil kambag'allarni qo'llab-quvvatlovchi siyosat tadbirlarining samaradorligini tahlil qilish talab etiladi.

INNOVATIVE ACADEMY

References:

1. Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2001). Public debt and poverty in low-income countries. IMF Working Paper, 03/61.
2. Cornia, G. C., & Martorano, B. E. (2001). Public debt and poverty in developing countries. Edward Elgar Publishing.
3. Ostry, I. D., Shambaugh, J. C., & Wodon, Q. H. (2016). Distributional implications of fiscal adjustment in low-income countries. *Economic Policy*, 62(252), 669-728.
4. Alcock, P., Degryse, C., & Karamessinis, E. (2015). The distributional effects of austerity in Greece, Ireland, Portugal, and Spain. *International Journal of Labour Research*, 7(3), 252-271.
5. IMF (2013). Debt and growth: Is there an answer?. International Monetary Fund.
6. Easterly, W., & Kraay, A. (2000). Public debt and economic growth. *World Bank Economic Journal*, 14(4), 539-560.
7. World Bank (2015). China: Overview. World Bank.

¹⁴ IMF (2010). Public debt and economic growth. International Monetary Fund.

¹⁵ Eichengreen, B., & Perron, P. (2014). The great rebound: Resilient after 2008?. Oxford University Press.

¹⁶ Shah, A. (2006). Good governance and development, part 2: The policy challenge. *World Development*, 34(7), 1104-1137.

8. Birdsall, N., & Graham, L. (2001). Saving children: Reducing childhood mortality. Brookings Institution Press.
9. ECLAC (2014). Social Panorama of Latin America. United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
10. Fiszbein, A., & Schady, N. R. (2009). Conditional cash transfers. Handbook of Income Distribution, 2, 839-908.
11. World Bank (2017). Brazil: Overview. World Bank.
12. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi ma'ulomlariga asosan muallif tomonidan tuzilgan.
13. Xorijiy adabiyotlarni o'rganish asosida muallif tomonidan tuzildi
14. IMF (2010). Public debt and economic growth. International Monetary Fund.
15. Eichengreen, B., & Perron, P. (2014). The great rebound: Resilient after 2008?. Oxford University Press.
16. Shah, A. (2006). Good governance and development, part 2: The policy challenge. World Development, 34(7), 1104-1137.

INNOVATIVE
ACADEMY